

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 2

QUADERNI DEL SISD 2024

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 2
Settembre 2024

Copyright © settembre 2024, Bibliothèque de l'OproM

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

DOI: 10.55456/vol8nr2

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

info@tcla-journal.eu

In copertina: Rielaborazione grafica di un disegno di Sandro Botticelli per la *Divina Commedia*, il cui originale si trova presso la Collezione Hamilton, Kupferstichkabinett, Berlino (di pubblico dominio).

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORE EDITORIALE DEL PRESENTE NUMERO

Raffaele Pinto

Istituto di Studi Filologici e Danteschi, Barcelona

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

Editoriale

Carla Rossi e Raffaele Pinto

8-9

Zarathustra's dream: Nietzsche's lyrical 'other' midday

Carlo Chiurco

10-23

La filologia al servizio della storia del manoscritto W425 di Baltimora

Carla Rossi

24-35

La metafisica dell'odio nella canzone dantesca *Io son venuto al punto della rota*

Raffaele Pinto

36-48

Quaderni del SISD, Numero 1

Dante della formazione e Dante della purificazione in Ôe Kenzaburo

Gli anni della nostalgia

Erminia Ardissino

49-66

Dante Papers

I saggi americani di Borgese

Gandolfo Cascio

67-83

Dante e il mondo infero:

Hillman lettore (in)consapevole della *Commedia*

Mirco Cittadini

84-111

La ricezione di Dante nella Letteratura afroamericana:

Dante e Toni Morrison

Marianna Esposito Vinzi

112-124

Dante in João Guimarães Rosa

Francesco Luti

125-132

Biografie degli autori

133-135

Segnalazioni bibliografiche dai soci SISD

136-139

Editoriale

Il presente numero di TCLA, il quattordicesimo pubblicato dal 2016 (con una pausa nel 2020 a causa della pandemia), introduce una nuova sezione intitolata *Quaderni del SISD*, in cui figurano cinque delle quattordici relazioni presentate durante il convegno internazionale “L’irradiazione dell’opera dantesca nella letteratura moderna”, svoltosi presso la sede del Research Centre for European Philological Tradition, a Lugano, il 7-8 dicembre 2023.

La scelta di distribuire la pubblicazione degli interventi in più numeri, che contengano anche articoli su temi differenti da quelli del convegno, anziché in un singolo volume monografico, riflette la volontà di mantenere vivo il dialogo avviato durante l’incontro luganese, evitando di confinare i contributi a una raccolta conclusiva. L’intento è di favorire un confronto aperto e continuo, che si estenda oltre i confini del convegno stesso.

Già nel 2021, in occasione del congresso su “Dante e l’Economia” organizzato dal Research Centre for European Philological Tradition, era emersa la volontà di istituire una serie di incontri annuali attorno a diversi aspetti dell’opera dantesca. L’iniziativa si è concretizzata nel dicembre 2023, con la nascita del SISD, Seminario Internazionale di Studi Danteschi, che ha immediatamente organizzato il ciclo “Lectura Dantis al femminile”. A conferma di questa volontà di continuità, è già in programma per il 24-26 ottobre di quest’anno un nuovo congresso internazionale dedicato a “La donna/Le donne in Dante”, che si terrà tra Barcellona e Lugano.

L’approccio consente al vasto gruppo dei membri del SISD, che conta già oltre cento iscritti, di affrontare in maniera continuativa alcuni temi centrali dell’opera dantesca.

I *Quaderni* si propongono dunque come spazio non solo di divulgazione, ma anche come piattaforma dinamica per un confronto tra studiosi, con l’obiettivo di incoraggiare nuove prospettive critiche e favorire il dialogo interdisciplinare. Il formato scelto, in Open Access,

mira a favorire uno scambio costante di idee, promuovendo al contempo discussioni e collaborazioni future.

In questo contesto, i *Quaderni* non si configurano semplicemente come un archivio statico di studi, ma come un motore attivo per lo sviluppo di nuovi progetti e percorsi di ricerca.

Carla Rossi e Raffaele Pinto

La metafisica dell'odio nella canzone dantesca *Io son venuto al punto della rota*

RAFFAELE PINTO

.1. La prima difficoltà che presenta il testo di *Io son venuto*¹ è, a mio avviso, la impossibilità di considerarlo nella sua autonomia testuale, cioè isolandolo dal gruppo di poesie al quale è così strettamente legato (ma questo vale per la comprensione della poesia di Dante nel suo insieme, che può essere solo comprensione della sua storia interna).² La stessa etichetta di *petrose* indica non semplicemente un gruppo di poesie accomunate da una immagine-simbolo fortemente caratterizzante; essa allude anche ad una trama intertestuale, fra quelle poesie, estremamente fitta di rinvii da un testo all'altro, per la quale l'interprete avverte una specie di amputazione, quando si tratta la canzone avulsa dalle altre con le quali fa gruppo (e si aggiunga il fatto che le fonti, reali o presunte, del testo, dicono ben poco del suo significato). È un legame intertestuale comparabile con quello che lega le due canzoni metafisiche (*Amor che movi* e *Io sento sì d'amor*) oppure le due dottrinali (*Le dolci rime* e *Poscia ch'amor*), il che rafforza la convinzione che le canzoni di Dante si distribuiscono per blocchi tematici e stilistici nettamente definiti, che corrispondono a fasi o aspetti distinti del suo itinerario ideologico-poetico, che la lettura frammentaria dei testi (uno per uno) fatalmente confonde. La conseguenza analitica che estraggo da tutto ciò è che l'avvicinamento al testo della canzone deve essere progressivo, e deve seguire, quindi, una strategia che suddivido grosso modo in due momenti che si presentano come questioni diverse: la prima consiste nel definire il luogo delle *petrose* nella storia della poesia di Dante;

¹ Cito le *Rime* da Dante Alighieri, *Rime*, a cura di Domenico De Robertis, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2005.

² Per una eccellente sintesi sulle questioni che la canzone ha suscitato (che qui non affronterò) e sulla bibliografia relativa, si veda *la Presentación* di Anna Zembrino, in Dante Alighieri, *Libro de las canciones y otros poemas*, edición de Juan Varela-Portas de Orduña (coord.), Rossend Arqués Corominas, Raffaele Pinto, Rosario Scrimieri Martín, Eduard Vilella Morató y Anna Zembrino. Traducción de Raffaele Pinto, Akal, Madrid, pp. 270-75.

la seconda consiste nel definire il luogo di *Io son venuto* all'interno delle *petrose*, il che significa porre il problema della diacronia esterna ed interna alle *petrose*. Relativamente al primo problema, la diacronia esterna, le canzoni in cui appare la metafora della *pietra* sviluppano un tema, quello della giovane donna che ha sedotto il poeta e lo ossessiona, che fa la sua prima comparsa in *Amor che movi tua virtù dal cielo*. Se qui Dante risponde alle critiche che Cavalcanti aveva mosso alla *Vita nuova* in *Donna me prega*, facendo dell'amore una energia vitale e virtuosa di ordine metafisico che impregna di sé il soggetto ispirando in lui la tensione verso la bellezza e verso il bene, la *pargoletta* (come poi verrà definita tale «giovane donna») rappresenta la resistenza oggettiva a tale energia, che viene neutralizzata dalla sua immaturità sessuale (il fatto che sia giovane, cioè una ragazzina, una Lolita *ante litteram*, significa che tale insensibilità non dipende dalla sua volontà, e quindi è, almeno nell'immediato, irremovibile). È importante osservare l'identità e la continuità del fantasma femminile da *Amor che movi* alle *petrose* (e quindi il fatto che *pargoletta* e *pietra* sono due modi diversi di definire lo stesso fantasma):

- a. *Amor che movi*: “non soffrir che costei / per giovinezza mi conduca a morte” (56-57).
- b. *Io sento sì d'amor*: “e se merzé giovinezza mi toglie, / i' spero tempo che più ragion prenda” (46-47).
- c. *Al poco giorno*: “sotto un bel verde la giovane donna” (38).
- d. *Amor tu vedi ben*: “quando vedrò se mai fu bella donna / nel mondo come questa acerba donna” (59-60).
- e. *Io son venuto*: “ma donna mi gli dà c'ha picciol tempo” (39).

Il fatto che il fantasma della *pargoletta* e la metafora della *pietra* appaiano contestualmente in vari componimenti dimostra innanzitutto che sono la stessa cosa (ossia, si riferiscono allo stesso oggetto mentale), e poi che la ‘petrificazione’ della *pargoletta* è conseguenza, sul piano verbale, dell'inasprimento dei connotati della «giovane donna». Infatti, se consideriamo tutta intera questa fase della storia della poesia di Dante, cioè dal 1294 circa (il momento in cui viene pubblicata *Donna me prega*) al 1301 (cioè il momento in cui Dante abbandona Firenze), possiamo vedere come si va progressivamente indebolendo la fiducia del poeta nella virtù metafisica dell'amore, e come si va parallelamente incrementando il potere distruttivo del fantasma femminile che ha sostituito Beatrice nel suo immaginario. Tale incremento è leggibile nel passaggio da un orizzonte di attesa (presente in *Amor che movi* e perdurante fino a *Poscia ch'amor*) ad una condizione di cupa disperazione (*Al poco giorno*):

a. *Amor che movi*, 54-60:

Falle sentire, Amor, per sua dolcezza,
lo gran disio ch' i' ho di veder lei,
non soffrir che costei
per giovanezza mi conduca a morte;
ché non s' accorge ancor com' ella piace
né com' io l' amo forte,
né che negli occhi porta la mia pace.

b. *Io sento sì d' amor*, 46-48:

e se merzé giovanezza mi toglie,
i' spero tempo che più ragion prenda,
pur che la vita tanto si difenda.

c. *Le dolci rime d' amor ch' io solia*, 1-8:

Le dolci rime d' amor ch' io solea
convien ch' io lasci; non perch' io non spero
ad esse ritornare,
ma perché gli atti disdegnosi e ferri
che nella donna mia
sono appariti, m' han chiusa la via
dell' usato parlare.
E poi che tempo mi par d' aspettare...

d. *Poscia ch' amor del tutto m' ha lasciato*, 15-19:

ell' è verace insegna
la qual dimostra u' la virtù dimora;
perch' io son certo, se ben la difendo
nel dir com' io la 'ntendo,
ch' Amor di sé mi farà grazia ancora.

e. *Al poco giorno*, 31-33:

Ma ben ritorneranno i fiumi a' colli
prima che questo legno molle e verde
s' infiammi, come suol far bella donna...

Credo che questo diagramma ci permetta di precisare il significato del mito della *pargoletta* non solo in rapporto a Beatrice, della quale è ovviamente antagonista, ma anche in rapporto a quella idea metafisica dell'amore che Dante aveva svolto, in polemica con Guido, in *Amor che movi*.³ Ci sono anzi elementi e metafore di questa canzone che alla luce delle *petrose* ci appaiono in una nuova prospettiva. La comparazione, protratta in tutto il testo di *Amor che movi*, fra l'amore che nobilita ed il sole che illumina ha la sotterranea funzione di sottrarre l'amore alle leggi naturali, ed in particolare all'alternarsi delle stagioni: come il sole «fuga oscuritate e gelo» così l'amore «caccia la viltà del core»; e d'altra parte l'amore attualizza il «ben fare» come il sole, illumindole, rende visibili i colori e l'arte delle pitture. La trasformazione dell'amore da *accidente*, cioè malattia, a motore celeste, ha come conseguenza la sua indipendenza dal sistema degli umori e dei temperamenti, che dipende a sua volta dalle influenze dei cieli e dei pianeti. L'amore è infatti, secondo quella canzone, per sé calore e luce, una eterna primavera, quindi, che riscalda ed illumina il soggetto che è investito dalla sua influenza, indipendentemente dai cicli astronomici. Questa dimensione metafisicamente primaverile dell'amore emerge con chiarezza se paragoniamo *Amor che movi* al Guinizelli di *Al cor gentil*. Qui le analogie attraverso le quali l'amore viene nobilitato e promosso di rango sono tutte esterne, basate su una somiglianza (o *semblanza*) di rapporti: l'amore *prende* nel 'cuor gentile' come la virtù della stella nella pietra preziosa, e così successivamente nelle similitudini svolte di strofa in strofa. In *Amor che movi*, invece, è esso amore la virtù che dall'alto e non dall'interno informa e nobilita il soggetto, sottraendolo alle leggi naturali e producendo in lui un'ansia di trascendenza che spinge la sua immaginazione «oltre 'l poder che natura ci ha porto». È in questo senso che parlerei di una primavera metafisica, cioè indipendente dalle stagioni, che esercita la sua influenza negli umani e quindi nel poeta. A questa naturale influenza soprannaturale (mi si perdoni il bisticcio) sfugge la «giovane donna» perché è *acerba*, cioè non ancora matura per avvertirla. Come ha giustamente avvertito M. Picone, il primo significato di questo tratto giovanile della donna è la sua verginità, che, alla luce delle teorie cortesi sull'adulterio, la rende immatura per la consumazione e realizzazione del desiderio. Di qui il tema dell'attesa che abbiamo visto svolto da *Amor che movi* fino a *Io sento sì d'amor*.

³ Su *Amor che movi*, rinvio al mio «La seconda poetica del disdegno e il *Liber de causis*», in GRUPO TENZONE, *Amor che movi tua virtù dal cielo*, edición de Carlos López Cortezo, Madrid, Departamento de Filología Italiana (UCM) - Asociación Complutense de Dantología, pp. 61-104.

Tale attesa è dunque relativa ad un tempo in cui la giovane donna, crescendo, potrà finalmente avvertire anche lei tale benefica primaverile influenza. Nella evoluzione del pensiero poetico dantesco verso una concezione molto più negativa e pessimistica dell'amore è proprio questo elemento primaverile che si trasforma nel suo contrario, cioè in un inverno che è anch'esso indipendente dalle stagioni naturalisticamente considerate. Incrementando il suo potere distruttivo, e trasformando quindi l'amore in odiosa dipendenza da un oggetto irraggiungibile, la *pargoletta-pietra* trasforma parimenti quella primavera metafisica in un inverno metafisico: se compariamo il paesaggio stagionale di *Io son venuto* con quello di *Amor che movi*, osserviamo subito come si sia prodotto un capovolgimento. All'universo primaverile dominato dall'amore (origine della virtù positiva del «ben fare») si contrappone l'universo invernale (e poi infernale) di un universo dominato dalla sofferenza di una «crudele spina», poiché sul cosmo si proietta ora il gelo di lei. Mentre in *Amor che movi* l'amore è il principio del «ben fare», in *Io son venuto* è l'odio che permea l'universo, che nel suo insieme diventa metafora allusiva della crudeltà di lei. Alla metafisica dell'amore si oppone qui la metafisica dell'odio. L'inverno è dunque estensione metafisica della freddezza di lei, e quindi inversione della metafisica dell'amore scoperta in *Amor che movi*: esso è la conseguenza della verifica fallimentare di quell'esperimento, verifica svolta già in *Io sento sì d'amor*.

È proprio tale metafora invernale ed infernale che caratterizza altre esperienze che parallelamente Dante svolgeva in questi stessi anni e che rivela la prossimità cronologica ed ideale dei testi scritti in questo periodo, e che getta, credo, anche qualche luce sul rapporto, apparentemente inesistente, fra l'esperienza tragica delle *petrose* e quella comica cui appartengono la tenzone con Forese, il discordo trilingue e il *Fiore*. In tutti questi testi, infatti, osserviamo la presenza degli stessi elementi caratterizzanti. In *Chi udisse tossir la malfatata*, che è il primo dei sonetti indirizzati a Forese, e quindi l'unico in cui Dante sceglie i temi non forzato dalla polemica con l'amico, l'ironia sulla impotenza sessuale di Forese gira tutta intera intorno alla metafora invernale della moglie frigida (o resa tale dal marito); nel *Fiore*, il testo si sgancia inizialmente dal modello francese situando la peripezia durante l'inverno invece che in primavera: (III, «del mese di gennaio e non di maggio, / fu quand'io presi amore a signoria»); nel discordo trilingue, il poeta scrive, 27, che «ben avrà questa donna cuor di ghiaccio», metafora che è in consonanza con *Amor tu vedi* ben 31-32: «così dinanzi dal sembiante freddo / mi ghiaccia sopra il sangue d'ogni tempo»). Relativamente al discordo, vi leggiamo anche l'attesa che la donna cambi atteggiamento: «je l'esper tant, et pas de moi ne cure». Come si vede, la metafora invernale fa sistema e

raggruppa l'esperienza 'comica' e quella *petrosa* sotto il segno della misoginia, e di un sostanziale ritorno a Cavalcanti ed alla sua lettura antiteologica del desiderio. Se poi si considera che nei canti finali del *Purgatorio* le attenzioni dedicate alla *pargoletta* e alla *pietra* saranno classificate come errori dottrinali di tipo averroista, concludiamo con facilità che quelle due esperienze rappresentano il momento di maggiore distanza dal mito teologico di Beatrice, e che il *Libro delle canzoni*, composto contestualmente ai canti iniziali della *Commedia*, anzi, secondo me all'altezza del canto VIII dell'*Inferno*, quando il disegno definitivo dell'opera era completato, assiomaizza tale momento, situando al centro del canzoniere le tre *petrose*, e poi al principio e alla fine *Così del mio parlar e Amor da che convien*, canzone, questa ultima, scritta nel registro cavalcantiano delle *petrose*.

Relativamente al fatto che le *petrose* significhino, pur con tutti i distiguo di atteggiamento morale e di stile, un ritorno a Guido, segnalo un elemento di *Al poco giorno* che credo sia abbastanza significativo. Qui il sintagma in cui appare la parola *donna* nella sua seconda occorrenza (v. 7): «questa nova donna», è un segnale di clamorosa evidenza, poiché ritroviamo lo stesso sintagma nel sonetto *A me stesso di me pietate vene* (1-8):

A me stesso di me pietate vene
per la dolente angoscia ch'i' mi veggio:
di molta debolezza quand'io seggio,
l'anima sento ricoprir di pene.

Tutto mi struggo, perch'io sento bene
che d'ogni angoscia la mia vita è peggio;
la *nova donna* cu' merzede cheggio
questa battaglia di dolor mantene...

Il senso del sintagma, sospeso fra sessualità e metafisica, lo comprendiamo a pieno se lo leggiamo all'interno di una serie di occorrenze dell'aggettivo che descrivono la dimensione delirante caratteristica di Guido. *Nova* è, oltre che la donna che scatena il desiderio, il *piacer* che essa suscita, la *bellezza* con cui seduce il poeta, la *persona* (cioè il fantasma) che lo ossessiona, la *qualità* della passione che lo angoscia, lo *splendore* metafisico che, paradossalmente e nonostante tutto, da lei promana:

Veggio negli occhi, 1-12

Veggio negli occhi de la donna mia

un lume pien di spiriti d'amore,
che porta uno *piacer novo* nel core,
sì che vi desta d'allegrezza vita.
Cosa m'aven, quand'i' le son presente,
ch'i' no la posso a lo 'ntelletto dire:
veder mi par de la sua labbia uscire
una sì bella donna, che la mente
comprender no la può, che 'mmantenente
ne nasce un'altra di *bellezza nova*,
da la qual par ch'una stella si mova
e dica: "La salute tua è apparita".

Quando di morte mi conven trar vita, 15-17

Amor, che nasce di simil piacere,
dentro lo cor si posa
formando di disio *nova persona*;

Donna me prega, 50

La *nova - qualità* move sospiri,

Posso degli occhi

Posso degli occhi miei novella dire,
la qual è tale che piace sì al core
che di dolcezza ne sospir'Amore.
Questo *novo plager* che 'l meo cor sente
fu tratto sol d'una donna veduta,
la qual è sì gentil e avenente
e tanto adorna, che 'l cor la saluta.
Non è la sua biltate canosciuta
da gente vile, ché lo suo colore
chiama intelletto di troppo valore.
Io veggio che negli occhi suoi risplende
una virtù d'amor tanto gentile,
ch'ogni dolce piacer vi si comprende;
e move a loro un'anima sottile,
rispetto della quale ogn'altra è vile:
e non si pò di lei giudicar fore

altro che dir: "Quest'è *novo splendore*".⁴

Nova significa dunque, nel sonetto *A me stesso di me*, non semplicemente "mirabile", ma straordinaria ed unica in quanto portatrice di effetti psichicamente destabilizzanti che sospendono, nella mente alienata dell'innamorato, le leggi del reale. Potremmo dire che è un miracolo in negativo, giacché le leggi naturali sono effettivamente sospese, come nei miracoli "normali", ma ciò accade solo nella psiche alienata del malato di *herois*. È in questo preciso significato che Dante mutua dall'amico, in *Al poco giorno*, il sintagma (che, come apprendiamo dall'OVI, appare, nel 200, in questi due soli testi), aggiungendovi, però, il senso di "giovane" che Cavalcanti a sua volta farà suo nella ballata delle forosette:

Era in pensier d'amor quand'io trovai

due forosette nove.

L'una cantava: «E' piove

gioco d'amore in noi».

Nelle risemantizzazioni dell'aggettivo *nova*, e nel transito dell'aggettivo da una poetica all'altra, leggiamo bene i reciproci influssi: nelle *petrose* Dante torna a Guido e alla sua visione psichicamente negativa del desiderio, ma vi aggiunge l'idea della giovanile immaturità della donna.⁵ Guido, a sua volta, riprende l'idea della *pargoletta*, che trasforma prima in una *forosetta* (in *Gli occhi di quella gentil forosetta*, come ha ben visto Domenico de Robertis), e poi in una pluralità di fantasmi femminili (le due forosette di *Era in pensier d'amor*) che tentano sessualmente il poeta.

⁴ Sulla *novitas* in Dante e in Guido, rinvio al mio *Novitas e dialettica del desiderio*, in "Tenzione". Revista de la asociación complutense de dantología", 6, pp. 193-214

⁵ Molto pertinenti, sulla *novitas* della *pargoletta*, sono, come si è detto, le osservazioni di Michelangelo Picone, che correttamente intende la giovinezza di lei come segno di immaturità sessuale, cioè di verginità (op. cit., p. 98): «Assistiamo in questo caso allo svuotamento spirituale di una delle più decisive tematiche stilnovistiche impiegate nella Vita Nuova: il concetto di *novitas*, assiale nella strutturazione del libello (come già ci avverte il titolo), non si collega più con la possibilità di identificare nello specchio perfettissimo della donna la divinità, bensì con la volontà di ridurre la donna alla sua fisicità naturale, e dunque alla sua verginità. Da scala a Dio la donna delle *petrose* è diventata la porta ermeticamente chiusa davanti al paradiso dell'eros».

.2. Relativamente alla diacronia interna delle *petrose*, cioè al posto che occupa *Io son venuto* nel ciclo delle *petrose*, credo che l'ordine sia quello consegnato dal *Libro delle canzoni*, salvo lo spostamento al primo posto di *Così del mio parlar*, che credo invece sia l'ultima, in ordine di composizione, che sarebbe questo: 1. *Al poco giorno*. 2. *Amor tu vedi ben*. 3. *Io son venuto*. 4. *Così del mio parlar*.

Il primo argomento in favore di questa ipotesi è di tipo metrico-ideologico. La scelta della sestina (e la conseguente attenzione prestata ad Arnaut Daniel e alla sua violenza espressiva) è a sua volta conseguenza del radicale inasprimento del fantasma femminile e del linguaggio che lo descrive, e non il contrario, come potrebbe apparire ad una lettura per la quale le fonti risulterebbero più importanti del testo, nella sua descrizione e interpretazione. Il ricorso al modello arnaldiano è reso necessario a Dante da una crisi ideologica che blocca ogni tentativo di razionalizzazione del desiderio e lo costringe ad ammettere la natura necessariamente *heroica*, cioè patologica, dell'amore. Tale significato innanzitutto ideologico della sestina lo percepiamo già nella forma metrica in sé, poiché la ripetizione delle parole rima è figura di due elementi tematici caratteristici di questo gruppo di liriche: cioè l'ossessione del desiderio, sul piano più immediato della lettera, e la pertinacia della eresia, sul piano delle suggestioni metaforiche. Una volta eseguita tale forma, nella prima della serie *Al poco giorno*, Dante avverte subito il bisogno di superare il maestro provenzale, attraverso la sestina doppia di *Amor tu vedi ben*, nella quale rivendica con orgoglio la novità assoluta dell'esperimento, una novità che limpidamente emerge proprio dal confronto con quella, strettamente imitativa, già composta. Il poeta decide poi di abbandonare quello schema metrico, di cui ha esaurito le possibilità espressive, con una canzone di tipo convenzionale, *Io son venuto*, salvo segnalare, attraverso il distico finale, la continuità tematica con le prime due. *Così nel mio parlar* è il punto di arrivo, e di estrema intensità di questa esplorazione, delle componenti ferine del desiderio.

Relativamente alla traducibilità da un piano di significato all'altro, traducibilità, dico, dell'artificio tecnico nelle dottrine eretiche (secondo la diagnosi di Beatrice sulla cima del Purgatorio), credo che sia illuminante un passaggio del *De Vulgari* su *Amor tu vedi ben che questa donna*. Si tratta di un frammento ben noto, nel quale Dante da una parte condanna la «nimia ... rithimi repercussio», e dall'altra la giustifica, purché «novum aliquid atque intentatum artis hoc sibi preroget». La critica si divide fra quelli che sottolineano la condanna e quelli che, invece, sottolineano la giustificazione. A me sembra che, come sempre, la autoesegesi vada considerata a partire dalla poetica all'interno della quale viene formulata. Ciò che soprattutto importa, relativamente alle *petrose*, della concezione poetica

del trattato linguistico è il ridimensionamento della esperienza erotica come movente di poesia; per questo il primato nell'ambito di Venus viene lasciato a Cino e Dante si riserva quello, superiore secondo il *De Vulgari*, della *rectitudo*. Dal suo punto di vista di questi primi anni dell'esilio, la propria esperienza *petrosa* non appare di certo quello che essa appare a noi oggi, cioè il momento più alto e straordinario del suo lirismo. E quindi, come già lesse Contini, la considera in fondo non troppo distante dal vuoto verbalismo di Guittone e della sua scuola (l'unico aspetto che salva di quella esperienza è, infatti, la novità formale). Contini, però, isolando i testi e trascurandone la storia interna, perde di vista il momento di crisi ideologica che quell'estrema esplorazione formale significa.

Ma è un altro il punto che io vorrei ora proporre all'attenzione. Il secondo vizio, relativo alla rima, che Dante rimprovera al poeta illustre, è la «inutilis equivocatio, que semper sententie quicquam derogare videtur», e cioè «l'inutile equivocazione, che nuoce sempre in una certa misura al pensiero». Il nesso che Dante qui evidenzia è quello che si stabilisce tra la forma ed il contenuto, intendendo per forma le restrizioni formali cui qualunque testo poetico è soggetto, e per contenuto (la *sententia*) l'articolazione e complessità del pensiero che il testo esprime. La regola che indica è semplicissima: quanto maggiore è il numero di restrizioni che vengono imposte al discorso poetico, tanto minore diventa la complessità del concetto che in esso si articola. Si tratta di una regola, certo, non assoluta. *Donna me prega* dimostra proprio il contrario. Ma si tratta di un caso eccezionale. In rapporto ai poeti mediocri che credono di destare la sorpresa e l'ammirazione dei lettori con l'oscurità del loro dettato, come tipicamente Guittone, la regola può valere perfettamente. E in questa prospettiva è vero che la sestina, che impone da una parte le stesse parole in rima in una sequenza predefinita e dall'altra la variazione del significato della stessa parola, aumenta di molto quelle restrizioni formali ed impoverisce quindi l'articolazione concettuale del testo. Se noi, ora, leggiamo in questa chiave i rimproveri di Beatrice in cima al Purgatorio, vediamo che si tratta in effetti della stessa critica (sebbene formulata da prospettive ideologiche diverse). In cosa consiste infatti la *dottrina* che ha indotto Dante ad abbandonare Beatrice per la *pargoletta*? In cosa consiste, cioè, l'averroismo lirico che Dante, seguendo l'amico Cavalcanti, coltivò nelle *petrose*? Esso consiste proprio nella convinzione che l'amore non produca alcun ragionamento logicamente strutturato; l'amante, dominato dalla passione, può solo delirare. È questa la *dottrina* che soggiace alla sestina e che produce da una parte l'eccesso di formalismo, cioè di restrizioni imposte al discorso poetico, e dall'altra l'impoverimento della *sententia*. Tutto ciò vale indubbiamente per la sestina semplice e quella doppia. Ma vale anche, in un certo senso, per *Io son venuto*,

di cui viene spesso celebrato il realismo, sorretto da un linguaggio scientifico che prefigura quello della *Commedia*. Credo però che tanto il reale quanto la scienza che lo descrive abbiano per Dante un significato diversissimo da quello che l'uno e l'altra hanno per noi. La materialità dei fenomeni naturali evocati, che per noi sono indizio di un sapere scientifico prodigiosamente trasformato in poesia, per Dante sono i segni (allegoricamente muti) di una natura sprovvista di ogni contenuto trascendente, resa tale da una donna insensibile al richiamo, questo sì trascendente, secondo *Amor che movi*, del desiderio.

Che *Io son venuto* rappresenti uno sviluppo dei temi svolti nelle due sestine, mi sembra che si possa agevolmente dedurre dalla metafora invernale, che nel passaggio dalla prima canzone alla terza occupa uno spazio progressivamente maggiore. In *Al poco giorno* essa appare solo al principio, per evidenziare, per contrasto, l'ossessione *heroica* di cui è vittima l'io. In *Amor tu vedi ben*, la metafora si sviluppa in alcune zone del testo per descrivere la freddezza, cioè l'insensibilità di lei. In *Io son venuto* l'inverno cessa di essere una metafora e diventa una condizione permanente dell'universo, sul quale il gelo della giovane donna si è proiettato, impregnandolo di sé. Credo anch'io che assistiamo qui alla nascita del realismo del linguaggio poetico di Dante che poi esploderà nella *Commedia* (ma su altro sfondo filosofico-teologico). Di lei, infatti, non si dice quasi nulla, solo la sua giovinezza e la sua crudeltà. Ma il suo odio nei confronti del poeta è stato completamente metabolizzato da lui in uno sguardo che ha spogliato il reale di qualunque trascendenza, di qualunque significato che non sia il suo materiale esistere, indifferente all'io che lo osserva e descrive da una posizione di radicale estraneità. Se il teologismo di Beatrice e la metafisica di *Amor che movi* significavano la possibilità per il soggetto che ama di ritrovare un senso nel mondo, cioè una giustificazione razionale della sua esistenza e della sua strutturazione, con *Io son venuto* Dante liquida questa possibilità. Il gelo di lei è il gelo del suo sguardo di amante e di poeta, che non riconosce nelle cose alcun momento di empatia e quindi nessun significato. Per avvertire la clamorosa novità di *Io son venuto*, dobbiamo tener presente che per noi realismo significa il reale rappresentato nella sua autonomia rispetto al soggetto che lo rappresenta; nella cultura di Dante, invece, il reale ha senso, ed è quindi rappresentabile, solo se di esso sono evidenti i molteplici rapporti con la trascendenza da un lato e con gli esseri umani dall'altro (in tale fitta rete di influenze e corrispondenze consiste essenzialmente il neplatonismo). Ciò vuol dire che a noi appare come una conquista di senso quello che per Dante è invece una drammatica perdita di senso. Il percorso che si snoda da una strofa all'altra, dalle costellazioni invernali alle viscere della terra, segnala una specie di metafisica al contrario, secondo la quale viene verificata, ad ogni livello del reale

osservabile, la sospensione del rapporto interattivo fra l'Io e il mondo e quindi lo svuotamento di significato del mondo stesso. È vero che l'Io si afferma potentemente fin dal primo verso, come in altro registro espressivo l'Io di Cavalcanti, ma non si tratta certo dell'Io vagheggiato da romantici e idealisti e neppure ancora dell'Io poetico legislatore della *Commedia*. Esso è piuttosto un Io residuale: è il rottame esistenziale che deriva dalla sospensione (malinconico-saturnina) del rapporto col mondo. È utilissimo, credo, a questo punto, cioè per capire questo momento della poetica di Dante, il ricorso alla teorizzazione sulla allegoria di Walter Benjamin (nel saggio sul *Dramma barocco tedesco*),⁶ che descrive la allegoria come conseguenza espressiva di uno sguardo malinconico che vede il mondo come un ammasso insensato di rovine. Si tratta di un allegorismo moderno che non ha nulla a che vedere con quello medievale (per esempio quello teorizzato dallo stesso Dante nel *Convivio*). Ma è proprio questo l'allegorismo della *Commedia*, che parte dall'annullamento malinconico del significato (annullamento di cui è figura potente la «selva oscura») e su di esso edifica la sovrana attribuzione di significato del poeta. Seguendo il ragionamento di Benjamin, che fa della malinconia la condizione morale della ricostruzione allegorica del significato del mondo, comprendiamo come proprio da questo punto della sua evoluzione ideologica, cioè le *petrose*, scaturiscano le condizioni dell'allegorismo della *Commedia*, poiché lì, nel *Poema*, si tratterà appunto di ricucire il rapporto col mondo che qui, nelle *petrose*, appare irrimediabilmente compromesso. Cercherò di sostenere la mia tesi attraverso l'analisi della data che apre la poesia. Do per scontato che il pianeta è Saturno (poiché la canzone descrive proprio i terribili effetti patologici di quel pianeta sul temperamento del poeta), e che l'anno post quem della canzone è il 1296. Mi interessa in particolare qui solo il primo verso: «Io son venuto al punto della rota». Se paragoniamo questa data con quella che apre la *Vita nuova*: «Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo punto») vediamo subito che il movimento («Son venuto» come già in *Al poco giorno*: «son giunto») viene innaturalmente predicato dell'Io, mentre la *Vita nuova* presentava il movimento come logicamente proprio del cielo. Certo, si tratta di una «soggettivazione» (come scrive De Robertis); ma è un soggetto previamente espulso dal reale, che ad esso inspiegabilmente *viene* o *giunge* non si sa da dove. Nella *Vita nuova* l'Io è organicamente e

⁶ *Il dramma barocco tedesco*, Torino, Einaudi, 1971 (1963). Per una lettura 'benjaminiana' della allegoria dantesca, si veda il mio *Dante e le origini della cultura letteraria moderna*, Paris, Champion, 1994, pp. 75-84.

saldamente inserito nell'ordine cosmico, che ha significato tanto in se stesso quanto per lui (e lo sarà di nuovo nella *Commedia*). Il teologismo della *Vita nuova* e del mito di Beatrice è già operante in questa perfetta integrazione dell'io nel mondo, e la data, lungi dall'essere pura indicazione calendariale, come in *Io son venuto*, è prova leggibile di tale integrazione. A tale integrazione, in certo modo, alludono i versi finali della *Commedia*: «Ma già volgeva il mio disio e il velle, / sì come rota che igualmente è mossa, / l'amore che move il sole e l'altre stelle», cioè alla riconquistata integrazione dell'io nell'ordine cosmico, una volta terminato il viaggio ed il *Poema*.⁷ L'estromissione da tale ordine, che le *petrose* e in particolare *Io son venuto* narrano, è la condizione di estrema residualità ed emarginazione che la *Commedia* dovrà riparare, grazie al recupero del mito di Beatrice, certo, ma a partire da quell'altro mito, ugualmente necessario, benché negativo, o proprio per questo, della *pargoletta-pietra*, cioè, secondo il *Libro delle canzoni*, della Antibeatrice.⁸

Devo confessare che l'ampio dispiegamento, nella canzone, di cultura e citazioni classiche (Virgilio, Lucano, Ovidio, Seneca) è per me molto più il risultato dell'abbandono di una moderna prospettiva teologica (quella che appunto è legata al mito di Beatrice) che non la riscoperta di un sapere scientifico antico. Si tenga presente, al riguardo, che quelle citazioni sono lacerti testuali che rivelano il loro significato nel contesto antiteologico in cui sono inseriti. *Io son venuto* descrive un percorso, antiteologico ed antimetafisico appunto, di letterale discesa all'inferno: fino ai «vapor che la terra ha nel ventre / e che d'abisso li tira suso in alto». Il passo seguente sarà, nell'ultima *petrosa*, l'augurio di vedere la *pargoletta* finalmente, come il poeta, «latrare ... nel caldo borro». Ben prima di configurarsi, nel *Libro delle canzoni*, come antagonista infernale di Beatrice, la *pargoletta-pietra* già qui ha i connotati di odiosa rappresentante femminile del male.

⁷ Sul significato di questi versi, rinvio al mio *Il viaggio di ritorno: Pd.*, XXXIII, 142-145, in “Tenzzone, Revista de la asociación complutense de Dantología”, 4, 2003, pp. 199-226.

⁸ Ho affrontato la questione relativa al *Libro* in *Le rime di Dante. Libro di canzoni o rime sparse?*, London, Receptio Academic Press, 2020.

